

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Маркетинг

УДК 658.8: 004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15306737>

Організація електронної комерції та планування впровадження новітніх технологій продажу в умовах цифровізації

Шостак Людмила Василівна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки і торгівлі

Волинського національного університету імені Лесі Українки,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8786-9582>

Волинець Ірина Григорівна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту

Волинського національного університету імені Лесі Українки,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2556-2109>

Прийнято: 14.04.2025 | Опубліковано: 25.04.2025

***Анотація.** Стаття присвячена аналізу електронної комерції в умовах цифрової трансформації та впровадженню інноваційних технологій продажу. Розглянуто вплив ІІТ, big data, мобільних застосунків, AR/VR і голосових інтерфейсів на бізнес-процеси та взаємодію з клієнтами. Електронна комерція виступає важливим фактором розвитку цифрової економіки та розширення доступу до глобальних ринків.*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Методологія дослідження базується на системному підході, що включає елементи індуктивного та дедуктивного аналізу, порівняння бізнес-моделей та вивчення статистичних даних з відкритих джерел. У фокусі — аналіз основних бізнес-моделей, застосовуваних в електронній комерції (посередницької, рекламної, передплатної, торгової, партнерської тощо), а також практичні приклади їх використання провідними світовими компаніями, такими як Amazon, Netflix, IKEA, Zara. Окрема увага приділена українському досвіду адаптації бізнесу до умов війни, що доводить життєздатність цифрових підходів в умовах криз.

У роботі також розглянуто специфіку впровадження електронної комерції в різних галузях економіки. Зокрема, у сфері послуг зростає роль онлайн-бронювання, цифрового консалтингу та телемедицини; у сфері лісового господарства електронні платформи спрощують доступ до тендерів, електронної сертифікації деревини та контролю за заготівлею ресурсів. В автомобілебудуванні поширюється електронний продаж транспортних засобів і запчастин, а також онлайн-сервіси технічного обслуговування. У харчовій промисловості активно застосовуються системи відстеження поставок та автоматизовані системи замовлень. У сфері освіти, фінансів та туризму цифрові платформи забезпечують персоналізований сервіс, доступ до аналітики, а також високий рівень клієнтського супроводу.

У результаті дослідження встановлено, що цифрові інновації підвищують якість обслуговування клієнтів, гнучкість логістики та ефективність продажів. Водночас вони супроводжуються викликами, такими як зростання конкуренції, кіберзагрози, висока вартість модернізації та потреба в постійному оновленні цифрових навичок. Особливу увагу приділено необхідності законодавчого регулювання та захисту персональних даних.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

У висновках зазначено, що успішний розвиток електронної комерції забезпечується завдяки орієнтації на споживача, адаптації бізнес-моделей до галузевих особливостей та використанню цифрових інструментів. Подальші дослідження варто зосередити на специфіці цифровізації галузей, регуляторних змінах і трансформації споживчих поведінкових моделей.

Ключові слова: *планування, електронна комерція, прогнозування, цифровізація, інновації, онлайн-продажі, бізнес-моделі, автоматизація, штучний інтелект, big data, логістика, AR/VR, мобільна торгівля, інтернет-бізнес, цифрова трансформація, сфера послуг, лісове господарство, автомобілебудування, цифрові галузі.*

Organization of e-commerce and planning the implementation of innovative sales technologies in the context of digitalization

Shostak Liudmyla

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Department of Economics and Trade

Volyn National University named after Lesya Ukrainka,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8786-9582>

Volynets Iryna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Associate Professor of the Department of Management,

Volyn National University named after Lesya Ukrainka,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2556-2109>

Abstract. *This article is dedicated to the analysis of e-commerce in the context of digital transformation and the implementation of innovative sales technologies. It*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

explores the impact of artificial intelligence, big data, mobile applications, AR/VR, and voice interfaces on business processes and customer interaction. E-commerce serves as a crucial driver of digital economy development and facilitates broader access to global markets.

The research methodology is based on a systems approach that incorporates elements of inductive and deductive analysis, business model comparison, and the study of statistical data from open sources. The paper focuses on analyzing the primary business models used in e-commerce (brokerage, advertising, subscription, merchant, affiliate, etc.) and provides practical examples of their application by global leaders such as Amazon, Netflix, IKEA, and Zara. Special attention is given to the Ukrainian experience of business adaptation during wartime, highlighting the resilience of digital strategies in crisis conditions.

The paper also examines the specifics of implementing e-commerce across various economic sectors. In the service industry, the importance of online booking, digital consulting, and telemedicine is growing. In the forestry sector, electronic platforms facilitate access to tenders, digital wood certification, and resource harvesting control. In the automotive industry, the use of e-sales for vehicles and spare parts, along with online maintenance services, is expanding. In the food industry, supply chain tracking systems and automated ordering solutions are actively applied. Digital platforms in education, finance, and tourism ensure personalized services, data analytics access, and a high level of customer support.

The study concludes that digital innovations improve customer service quality, enhance logistics flexibility, and increase sales efficiency. However, these advancements also bring challenges such as rising competition, cybersecurity threats, high modernization costs, and the need for continuous digital skill development. The article emphasizes the importance of legal regulation and personal data protection in the digital space.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

In conclusion, the successful development of e-commerce is driven by customer-centric approaches, adaptation of business models to industry specifics, and the integration of digital tools. Further research should focus on the sectoral aspects of digitalization, regulatory changes, and the transformation of consumer behavior in the post-pandemic digital environment.

Keywords: *planning, e-commerce, forecasting, digitalization, innovation, online sales, business models, automation, artificial intelligence, big data, logistics, AR/VR, mobile commerce, internet business, digital transformation, service sector, forestry, automotive industry, digital industries.*

Постановка проблеми. Цифрова трансформація є основним чинником економічного розвитку, особливо в сфері електронної комерції. Ефективне планування та прогнозування процесів цифровізації в таких галузях, як лісове господарство, автомобільна промисловість, сфера послуг та харчова промисловість, є важливими завданнями для забезпечення сталого розвитку. Впровадження новітніх технологій, таких як штучний інтелект, великі дані, мобільні додатки та AR/VR, вимагає адаптації бізнес-моделей до специфіки кожної галузі. Успішне планування та прогнозування цифрових змін потребує врахування особливостей бізнес-процесів і вимог до нормативно-правового середовища. Зокрема, важливим є розвиток цифрових навичок серед працівників та захист персональних даних. Дослідження цих процесів дозволяє підвищити ефективність використання інноваційних технологій і конкурентоспроможність підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень у сфері організації електронної комерції та впровадження інноваційних технологій продажу в умовах цифровізації свідчить про значний прогрес у розвитку цієї галузі. Наприклад, вплив інноваційних технологій на розвиток електронної торгівлі розглядали Мощинська М.-А.В. та Цалан М.І. [1];

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

дослідження сучасного стану електронної комерції та стратегії її розвитку присвячені праці Шведа Н.М. і Краузе О.І. [2]; Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар та І.І. Мельниченко [3] аналізували сучасний стан електронної комерції в Україні, вивчаючи галузеві особливості та організаційні форми; праці Глесса Р. й Лейкерта Б. [4] присвячені торгівля 4.0. та цифровій революції тощо. Проте, тем для дослідження у даній галузі з'являється щодня все більше і більше, що пов'язано із розвитком цифровізації, необхідності планування і прогнозування для забезпечення ефективного розвитку бізнесу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний прогрес у впровадженні цифрових технологій, залишаються невирішеними питання адаптації існуючих бізнес-моделей до специфіки окремих галузей, таких як лісове господарство, автомобільна промисловість та сфера послуг. Недостатньо дослідженою є ефективність регуляторних ініціатив, спрямованих на забезпечення безпеки даних та захисту прав споживачів у цифровому середовищі. Крім того, потребує уваги прогнозування зміни споживчих патернів в умовах стрімкої цифровізації. Потенційний внесок авторів полягає у глибшому аналізі цих аспектів і розробці рекомендацій для успішної адаптації підприємств до цифрових трансформацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження процесів цифрової трансформації в електронній комерції з акцентом на планування та прогнозування впровадження інноваційних технологій продажу в різних галузях економіки, таких як лісове господарство, автомобільна промисловість, сфера послуг та харчова промисловість. Завданням є вивчення впливу технологій, таких як штучний інтелект, великі дані, мобільні додатки, AR/VR та голосові інтерфейси, на бізнес-моделі і взаємодію з клієнтами. Також необхідно проаналізувати роль планування і прогнозування цифрових рішень, які відповідають специфіці кожної галузі.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Важливим аспектом є розробка стратегій для адаптації підприємств до технологічних змін та вимог споживачів. Дослідження спрямоване на вдосконалення процесів цифрового планування для забезпечення стійкості бізнесу в умовах швидких технологічних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрова трансформація поступово стає ключовим елементом розвитку економіки та модернізації бізнес-процесів у різних секторах.

Процеси цифрової трансформації охоплює весь спектр планування, виробництва та розподілу продуктів і послуг. Іншими словами, цифровізація охоплює перетворення як процесів, так і матеріальних пропозицій у цифрові еквіваленти [5].

Важливою складовою цього процесу є прогнозування та стратегічне планування впровадження новітніх технологій, таких як штучний інтелект, великі дані (Big Data), доповнена і віртуальна реальність (AR/VR), мобільна торгівля та інші цифрові інструменти. Особливо активне застосування ці технології знаходять в електронній комерції, де вони суттєво змінюють традиційні підходи до реалізації товарів і послуг, формуючи нові бізнес-моделі.

В умовах розвитку цифрової економіки роль та значення електронного бізнесу істотно впливає на трансформацію та перебудову бізнес-процесів. Інформатизація та впровадження нових інноваційних технологій кардинально змінюють базові принципи функціонування економічної сфери [6, с. 225].

Електронна комерція виступає одним із найшвидше зростаючих напрямів цифрової трансформації. З огляду на зростання популярності онлайн-шопінгу та зміну споживчої поведінки, компанії змушені переосмислювати та адаптувати свої бізнес-моделі до нових цифрових реалій. Ключовими аспектами стратегічного планування в інтернет-комерції стають

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

прогнозування попиту, аналіз великих даних і автоматизація процесів продажу.

Окремі автори [7] вважають, що у комерційній діяльності провідне значення має інформаційно-аналітична функція маркетингу, яка дозволяє сформулювати уявлення про поведінку споживачів та ефективно залучати цільову аудиторію з обраних ринкових сегментів. На основі результатів маркетингових досліджень ухвалюються рішення щодо оптимальних каналів комунікації та збуту товарів чи послуг, які вважаються найбільш доцільними для конкретного ринку або продукту.

Інноваційні технології, зокрема штучний інтелект, дозволяють персоналізувати взаємодію з клієнтами, а використання AR/VR відкриває нові можливості для створення віртуальних вітрин і демонстрації товарів. Прогнозування відіграє важливу роль у цьому процесі: аналізуючи дані про попит, компанії здатні виявляти майбутні ринкові тренди й своєчасно коригувати свої стратегії.

Мобільні додатки як ключовий інструмент цифрових рішень дають змогу робити прогнози, враховуючи індивідуальні потреби користувачів на основі їхньої поведінки онлайн. Усі ці технології сприяють більш ефективному плануванню взаємодії з клієнтами, оптимізації маркетингових витрат і зростанню обсягів продажу.

Науковцями підкреслюється, що завдяки використанню даних про поведінку споживачів компанії можуть точніше прогнозувати попит і ефективніше керувати ресурсами, що особливо важливо в умовах високої конкуренції на ринку [8, с. 295].

Це сприяє зниженню витрат на рекламу й підвищенню продажів, як, наприклад, у компанії Amazon, де алгоритми прогнозують зацікавленість клієнта в товарах. Також прогнозування має ключове значення для логістики та управління поставками. Завдяки автоматизації та аналізу даних компанії

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

можуть точно оцінити сезонний попит і завчасно підготувати ланцюги постачань, особливо в пікові періоди, як-от Чорна п'ятниця.

Автоматизація є ключовим елементом цифрової трансформації в багатьох сферах, зокрема у виробництві, обслуговуванні та електронній комерції. Вона дозволяє оптимізувати внутрішні процеси компанії та покращити обслуговування клієнтів. Наприклад, роботизовані складські системи пришвидшують пакування і доставку, знижуючи витрати. Водночас, AR/VR-технології дають змогу покупцям віртуально «приміряти» товари, що підвищує якість клієнтського досвіду та ефективність логістики [9].

У галузі автомобілебудування штучний інтелект допомагає точно прогнозувати попит у різних регіонах, що дозволяє ефективніше управляти запасами та виробництвом. Так, компанія Tesla, використовуючи аналітику клієнтських даних, знизилла витрати на виробництво та маркетинг завдяки точному плануванню попиту.

Штучний інтелект значно покращує безпеку автомобілів за допомогою розширених систем допомоги водіям (ADAS). Функції, такі як автоматичне екстрене гальмування, підтримка руху по смузі та адаптивний круїз-контроль, працюють завдяки штучному інтелекту, допомагаючи запобігати аваріям і захищати пасажирів [10].

Цифрові технології у сфері послуг підвищують якість обслуговування та забезпечують персоналізований підхід. Наприклад, мобільні додатки для бронювання готелів чи таксі дозволяють прогнозувати попит за часом і регіоном, що оптимізує логістику й знижує витрати.

Однією з основних галузей, де цифрові технології використовуються в готельному бізнесі, є системи управління готелями. Ці системи допомагають автоматизувати бізнес-процеси, такі як бронювання номерів, облік гостей, управління номерами та послугами готелю. Завдяки ним готелі можуть

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

ефективно працювати, зменшуючи час на адміністративні операції і збільшуючи час, який працівники можуть виділити безпосередньо на обслуговування гостей [11].

У галузях охорони здоров'я та права онлайн-платформи для консультацій допомагають передбачати пікові періоди попиту, що дає змогу ефективніше планувати ресурси та персонал, забезпечуючи стабільний сервіс.

Наприклад, лісове господарство — важлива галузь, де впровадження цифрових технологій дозволяє здійснювати значну оптимізацію процесів. Планування та прогнозування в цій сфері пов'язані з управлінням лісовими ресурсами та збереженням екологічної рівноваги. За допомогою систем автоматизації, таких як дронів для моніторингу лісів і геоінформаційних систем (ГІС), можна ефективно управляти лісовими масивами, прогнозуючи зростання дерев та оптимізуючи процеси вирубки лісу. Такі рішення дозволяють створювати точні прогнози щодо стану лісів і ефективно планувати їх відновлення, а також знижувати ризики природних катастроф, таких як лісові пожежі.

Також планування та прогнозування у сфері лісового господарства дозволить реформувати дану галузь, яка вже давно вимагає якісних змін. Автор [12, с. 378] вважає, що розвиток лісової галузі можливий за умов орієнтації на власне виробництво та ефективне використання ресурсів, включаючи повну переробку сировини й розширене відтворення лісів. Важливими є впровадження прогресивних видів продукції, інтенсифікація лісокористування та подолання дисбалансів у виробництві й споживанні. Також необхідне реформування економічного механізму галузі та посилення державного регулювання для реалізації структурних змін.

Використання блокчейн-технологій у процесах сертифікації деревини також дозволяє знизити корупцію та зменшити кількість нелегальних вирубок. Це також має важливе значення для планування та прогнозування ланцюгів

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

постачання деревини, що допомагає підтримувати сталий розвиток лісового господарства.

Варто зазначити, що ефективне планування новітніх технологій продажу досить важливе для усіх, без виключення галузей національної економіки. Так, в автомобільній промисловості цифровізація значно змінила способи виробництва та продажу автомобілів. Онлайн-продажі автомобілів і запчастин, а також використання технологій AR/VR для тест-драйвів або віртуальних турів, дозволяють компаніям забезпечити новий рівень взаємодії з клієнтами. Враховуючи інтенсивну конкуренцію та зміну споживчих вподобань, прогнозування попиту на різні моделі є важливим для виробників автомобілів. Наприклад, використання великих даних для аналізу тенденцій покупок і географічних переваг дозволяє визначити, які моделі будуть популярні в майбутньому.

В контексті автоматизації виробництва змінюється і сама система транспортування.

Так, перехід на цифрові технології в транспортній системі безпосередньо впливає на весь логістичний ланцюжок поставок, що приводить до зниження ризиків порушень під час транспортування вантажів, розбивки процесів на підпроцеси та їх синхронізації, моніторингу й аналізу оперативної обстановки в режимі реального часу, що, своєю чергою, зумовлює прийняття оперативних рішень, котрі відповідають даній обстановці в конкретному місці та надає перевагу над конкурентами в оперативному управлінні всіма транспортно-логістичними процесами [13, с. 176].

Розробка мобільних додатків для онлайн-продажу дозволяє значно спростити процес покупки, а також дає змогу покупцям проводити персоналізовані налаштування автомобіля згідно з їхніми потребами.

Харчова промисловість є ще однією важливою галуззю, де цифровізація дає можливість значно покращити процеси виробництва та розподілу товарів.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Планування попиту є важливим для оптимізації виробничих потужностей і зниження витрат на склади. Використання технологій великих даних дозволяє аналізувати споживчі переваги, сезонні коливання попиту та тенденції споживання продуктів харчування.

Автоматизація ланцюгів постачання і використання інтернет-рішень для управління запасами дозволяє значно зменшити витрати на логістику і швидко реагувати на зміни попиту. Прогнозування попиту на харчові продукти з урахуванням погодних умов, свят та інших факторів дозволяє забезпечити компаніям своєчасне постачання продукції в магазини.

Досить активно планування онлайн-продажів у харчовій промисловості стали використовувати під час пандемії, а з початком активних бойових дій на території України дані процеси набули досить значних об'ємів.

Незважаючи на труднощі з експортом, попит на продукти харчування залишається стабільним. Українські виробники продовжують знаходити можливості для збуту продукції на внутрішньому ринку та шукають нові експортні маршрути. Багато підприємств харчової промисловості активно впроваджують інновації та адаптуються до нових умов, розвиваючи нові продукти, перехід на альтернативні сировини та впровадження сучасних технологій [14].

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій питання адаптації бізнесу до нових викликів набуває особливої актуальності. Для забезпечення стійкості підприємств необхідним є не лише впровадження інновацій, а й системне вдосконалення процесів цифрового планування з урахуванням галузевої специфіки. У різних сферах економіки цифровізація супроводжується унікальними проблемами, що потребують відповідних стратегічних рішень. У таблиці наведено ключові проблеми та можливі напрями вдосконалення цифрового планування, які сприяють підвищенню

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

гнучкості та адаптивності бізнесу в умовах швидких технологічних трансформацій (табл. 1).

Таблиця 1

Проблеми та шляхи вдосконалення цифрового планування для забезпечення стійкості бізнесу в умовах цифровізації

Галузь	Проблеми	Шляхи вдосконалення	Ймовірні результати	Реальний приклад
Електронна комерція	Невизначеність у прогнозуванні попиту на різні товари	Впровадження аналізу великих даних (Big Data) для прогнозування попиту та змін у споживчих перевагах	Підвищення точності прогнозів попиту та оптимізація асортименту товарів	Amazon - використання аналізу великих даних для прогнозування попиту на товари та адаптації асортименту
Автомобільна пр-ть	Відсутність точних даних для прогнозування попиту на нові моделі транспортних засобів	Застосування ШІ для аналізу тенденцій ринку та попиту на різні моделі транспортних засобів	Оптимізація виробничих процесів, зниження витрат на склади-, підвищення ефективності ланцюга постачань	Tesla - використання ШІ для прогнозування попиту на моделі електричних автомобілів та скорочення витрат
Лісове госп-во	Труднощі в управлінні лісовими ресурсами та контроль за екологічними змінами	Впровадження дронів та ГІС для моніторингу стану лісів та прогнозування екологічних змін	Покращення екологічного моніторингу, скорочення випадків лісових пожеж та незаконних вирубок	Weyerhaeuser - використання дронів для моніторингу стану лісів та планування лісовідновлення
Сфера послуг	Відсутність інструментів для швидкої адаптації до зміни потреб клієнтів	Розробка цифрових платформ для надання онлайн-послуг та інтеграція систем прогнозування попиту на послуги	Збільшення точності прогнозування попиту на послуги, оптимізація робочих годин та ресурсів	Uber - використання цифрових платформ для прогнозування попиту на таксі в залежності від часу та локації

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Харчова пр-ть	Низька ефективність у плануванні постачань та інвентаризації продуктів на складах	Інтеграція технологій автоматизації складських процесів, ШІ для прогнозування попиту на продукти	Зменшення витрат на логістику, зниження ризику дефіциту товарів, покращення обслуговування клієнтів	Nestlé - впровадження автоматизованих складів для оптимізації ланцюга постачань та прогнозування попиту
Мобільна торгівля	Невизначеність у споживчих трендах, проблеми з персоналізацією покупок	Використання мобільних додатків для аналізу поведінки споживачів та надання персоналізованих рекомендацій	Підвищення рівня конверсії продажів, зниження витрат на маркетинг через точну персоналізацію	AliExpress - використання мобільних додатків для персоналізації покупок та покращення досвіду клієнтів
Інтернет-бізнес	Висока конкуренція та необхідність постійного вдосконалення онлайн-платформ	Впровадження AR/VR технологій для покращення візуалізації товарів та створення інтерактивних платформ	Покращення досвіду покупців, збільшення залученості користувачів та підвищення рівня продажів	ІКЕА - використання AR технологій для онлайн-придбання меблів, що дозволяє користувачам "побачити" товар вдома

Джерело: власна розробка автора (ів)

Аналіз виявлених проблем засвідчує, що успішна цифрова трансформація потребує не лише впровадження технологій, а й перегляду стратегічного підходу до планування в кожній галузі. Запропоновані напрями вдосконалення спрямовані на підвищення адаптивності, ефективності та стійкості бізнесу в умовах динамічного цифрового середовища. Комплексне вирішення зазначених викликів сприятиме сталому розвитку підприємств та зміцненню їх конкурентних переваг.

Деякі науковці [15] вважають, що для повноцінної реалізації потенціалу електронного бізнесу в Україні та світі необхідно вирішити низку ключових питань: гармонізувати міжнародні правила ведення бізнесу, оподаткування та

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

використання платіжних систем, а також забезпечити захист прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі. Важливим також є впровадження безпечних, ефективних і універсальних механізмів електронної взаємодії, незалежно від географічного розташування чи типу інформаційних систем.

Таким чином, ефективна інтеграція електронного бізнесу в глобальну економіку потребує комплексного вирішення правових, фінансових та технічних питань. Це дозволить забезпечити стійкий розвиток цифрової комерції та підвищити її конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Висновки. У результаті аналізу виявлено, що цифровізація значно трансформує процеси організації електронної комерції, що сприяє впровадженню новітніх технологій для покращення продажу. Інструменти, такі як штучний інтелект, великі дані, доповнена та віртуальна реальність, а також мобільні платформи, стали визначальними у підвищенні ефективності бізнесу та персоналізації взаємодії з клієнтами. Завдяки точному прогнозуванню й плануванню в цифровому середовищі компанії можуть швидко адаптуватися до змін на ринку. Інтелектуальні аналітичні методи дозволяють ефективно передбачати споживчі потреби, оптимізувати логістичні процеси та зменшувати витрати. Однак для повноцінної реалізації потенціалу електронної комерції важливо вирішити низку правових і технічних питань на міжнародному рівні. Перспективи подальших досліджень полягають у створенні адаптованих стратегій для забезпечення стабільності та конкурентоспроможності в умовах швидких змін цифрового середовища.

Список використаних джерел

1. Мощинська, М.-А В., Цалан М.І. Вплив інноваційних технологій на розвиток електронної торгівлі. *Науковий вісник Ужгородського національного університету* : серія: *Міжнародні економічні відносини та світове*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

господарство. 2023. Випуск 49. С. 94–99. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/49_2023ua/19.pdf

2. Шведа Н. М., Краузе О. І. Електронна комерція: сучасний стан та стратегії розвитку. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки.* 2024. Випуск 2 (82). URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9639>

3. Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Мельниченко І. І. Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми. *Маркетинг і цифрові технології.* 2021. URL : <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/128>

4. Глесс Р., Лейкерт Б. Торгівля 4.0. Цифрова революція в торгівлі : стратегії, технології, трансформація. Київ, 2018. 346 с.

5. Omol E.J. Organizational digital transformation: from evolution to future trends, *Digital Transformation and Society.* 2024. Vol. 3 No. 3, pp. 240-256. <https://doi.org/10.1108/DTS-08-2023-0061>

6. Подра О.П., Рогожинська А.В. Особливості розвитку електронного бізнесу в умовах становлення цифрової економіки. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку.* 2023. № 1(9). URL : <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/sep/31280/menedzhment-228-239.pdf>

7. Жуковська В., Климанський В. Трансформація бізнес-процесів на підприємстві електронної торгівлі: вплив цифрових технологій. *Економіка та суспільство.* 2024. Випуск (66). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-69>

8. Гомонай В.В. Вплив цифровізації на розвиток електронної комерції та її правове регулювання. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* 2024. Том 2. № 85. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.2.43>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

9. Шостак Л.В., Мохнюк А.М. Розвиток Інтернет-бізнесу як важливого елементу комунікацій в логістиці. *Інфраструктура ринку*. Випуск №60, жовтень 2021. Ст. 123-128. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/25.pdf

10. Тренди майбутнього: як штучний інтелект змінює автомобільну галузь. URL : <https://nnews.com.ua/trendy-majbutnogo-yak-shtuchnyj-intelekt-zminyuye-avtomobilnu-galuz.html>

11. Пукач Я. Напрямки впровадження цифрових технологій у готельному бізнесі. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск (60). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-68>

12. Волинець І. Г. Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 819. С. 373–380

13. Рибчук А.В., Лапчук Я.С., Паласевич М.Б. Глобальна цифровізація ринку транспортних послуг. *Бізнес-інформ*. 2022. №12. С. 173-178. URL : https://www.businessinform.net/article/?year=2022&abstract=2022_12_0_173_17

14. Шостак Л., Бегун С., Ульяницький А. Аналіз ринку харчової промисловості у воєнний період. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск (63). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-96>

15. Іпполітова І. Перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні в умовах цифрової трансформації економіки. *Економіка та суспільство*. 2023. Випуск (47). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-18>